

УДК 331.1; 351/354

**ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЭТИКИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) СЛУЖАЩИХ И КОДИФИКАЦИИ ЕЕ ПРИНЦИПОВ**

**PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF THE ETHICS OF STATE (MUNICIPAL)
SERVERS AND CODIFICATION OF ITS PRINCIPLES**

©Белозерских А. Ю.

РАНХuГС

г. Новосибирск, Россия, bistbayu@mail.ru

©Belozerskikh A.

RANEPА

Novosibirsk, Russia, bistbayu@mail.ru

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы несовершенства реализации этики государственных (муниципальных) служащих и кодификации ее принципов. Рассматривая специальные кодексы этики государственных (муниципальных) служащих, отмечается, что они не отражают особых требований к служебному поведению. Проблемы реализации этики в государственной (муниципальной) сфере связаны с общественным кризисом морали, отчуждением представителей власти и органов местного самоуправления от народа.

Abstract. The questions of inadequate implementation of ethics of state (municipal) employees and the codification of its principles. Considering the specific codes of ethics of state (municipal) employees, it is noted that they do not reflect the special requirements of official conduct. Problems of implementation of ethics in the state (municipal) public sphere associated with the crisis of morality, the alienation of the authorities and local self-government from the people.

Ключевые слова: государственный и муниципальный служащий, этические нормы, кодификация, формальное закрепление этических норм.

Keywords: state and municipal employees, ethics, codification, formalization of the ethical standards.

Администрирование этики — один из действенных способов повышения эффективности государственной (муниципальной) службы, регулирования конфликта интересов, противодействия коррупции. Разработка и формализация этических стандартов предполагает повышение роли ценностных, морально–этических регуляторов деятельности и поведения государственных (муниципальных) служащих.

Специальные кодексы разрабатываются на основе Типового кодекса этики и служебного поведения государственных и муниципальных служащих субъектами Российской Федерации, а также органами государственной власти различных уровней.

Отечественная практика этического регулирования сводится к нормативно–правовому закреплению принципов и правил поведения государственных служащих [1]. Как правило, кодексы приняты в форме подзаконных актов или внутриведомственных приказов. Практически все они повторяют положения Типового кодекса. Это дает основания сделать очевидный вывод: меры, направленные на формирование и укрепление этики

государственных (муниципальных) служащих носят формальный характер, что проявляется в общих для всех кодексов недостатках.

Специальные кодексы этики государственных (муниципальных) служащих не отражают особые требования к служебному поведению, выделяющиеся в зависимости от вида деятельности органа государственной власти, культурных и национальных особенностей региона или территории. Так, например, Кодекс этики прокурорского работника Российской Федерации содержит ряд специфических для профессиональной деятельности работников прокуратуры норм поведения, однако они включены в общий перечень правил [2]. Показательным в этом отношении можно считать Этический кодекс сотрудников контрольно-счетных органов Российской Федерации, в котором сперва перечисляются общие этические принципы, а затем в отдельной статье указываются основные этические принципы, обусловленные спецификой деятельности сотрудников контрольно-счетных органов.

В большинстве кодексов перечислены основные принципы и правила служебного поведения государственных служащих. Вместе с тем, четкого разделения понятий «принцип» и «правило» в кодексах не представлено.

Исходя из нравственных принципов, на основании долга государственных служащих перед государством и обществом, формируются правила служебного поведения. Однако в Типовом кодексе и в целом ряде ведомственных и региональных кодексов, разработанных на его основе, принципы государственной службы фактически отождествлены с правилами служебного поведения государственных служащих. По этой причине не определены и цели функционирования государственной службы. Вместе с тем усвоение государственными служащими данных целей является важным фактором формирования нравственного самосознания, который определяет нравственный смысл их пребывания на государственной службе.

Как правило, в большинстве кодексов дано деление правил поведения государственных служащих на обязательные и рекомендательные. При этом в общих положениях этих документов установлено, что гражданин Российской Федерации, поступающий на государственную службу Российской Федерации либо муниципальную службу, обязан ознакомиться с содержанием регионального и/или ведомственного кодекса и соблюдать его требования в процессе своей служебной деятельности (1). Таким образом, налицо явное противоречие: те положения кодексов, которые названы рекомендательными этическими правилами служебного поведения государственных и муниципальных служащих не являются таковыми, поскольку одновременно предписано соблюдать их как обязательные нормы. Данное противоречие содержится и в Типовом кодексе. Его наличие в большинстве ведомственных и региональных кодексах еще раз подтверждает, что кодексы второго уровня лишь формально копируют типовой документ, и это лишает их роли инструмента, с помощью которого в первую очередь устанавливаются общественные и лишь затем государственные требования к этике государственных служащих.

В большинстве кодексов этики устанавливается, что анализ и оценка соблюдения этических норм служебного поведения являются обязательными при проведении аттестации, квалификационных экзаменов, подготовке отзыва, характеристики или рекомендации, назначении государственного служащего на иную должность государственной гражданской службы. Кроме того, предусматривается, что систематическое нарушение положений этических кодексов является несовместимым со служебной деятельностью государственного служащего.

Особое значение развитию кодификации принципов этики государственной (муниципальной) службы должно быть отведено по причине недостаточной сформированности нормативно-правовой базы административных реформ, «отсталости» ее от процессов модернизации государства и общества. Доправовое (морально-этическое) регулирование деятельности государственных (муниципальных) служащих может способствовать инициированию доверия граждан в отношении данного института.

Проблемы реализации этики в государственной (муниципальной) сфере связаны с общественным кризисом морали, отчуждением представителей власти и органов местного самоуправления от народа. Устранение данных несоответствий должно проводиться, в том числе, посредством разработки специальных документов, определяющих принципы профессиональной служебной этики. Однако, одной кодификации норм профессиональной морали недостаточно [3]. Для повышения эффективности реализации принципов профессиональной этики государственных (муниципальных) служащих необходим контроль со стороны ответственных профессиональных групп, результатом которого должна стать внутривидовая нетерпимость к нарушителям, вплоть до изоляции и отторжения.

В целом, рассмотрение в юридическом ключе таких социальных категорий как мораль и этика, связаны с особенностями отечественной правовой системы. Правильность работы этических кодексов государственных и муниципальных служащих во многом определяется развитием правового самосознания и гражданского общества: при слабом развитии гражданских институтов этическая и моральная ответственность не работает, привлечение же к юридической ответственности за морально-этические поступки нормами права не допускается.

Таким образом, повышению качества системы профессиональной этики государственной (муниципальной) службы способствует разработка кодексов этики и служебного поведения.

Источники:

(1). Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных служащих Российской Федерации и муниципальных служащих (одобрен решением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции от 23 декабря 2010 г.) (протокол №21) // Бюллетень «Официальные документы в образовании». 2011 г. №36.

Список литературы:

1. Браташова Ю. А. Этика государственной службы на современном этапе развития России // Российская юстиция. 2016. №11. С. 6-8.
2. Гериханов С. С. Особенности этики государственного служащего // Актуальные проблемы права. 2016. №3. С. 34-37.
3. Сальникова М. В. Кодексы этики и служебного поведения на государственной и муниципальной службе // Современные проблемы взаимодействия российского государства и общества. 2016. №1. С. 190-191.

References:

1. Bratashova, Yu. A. (2016). Ethics of civil service at the present stage of Russia's development. *Rossiiskaya yustitsiya*, (11), 6-8.
2. Gerikhanov, S. S. (2016). Peculiarities of the ethics of a civil servant. *Aktualnye problemy prava*, (3), 34-37

3. Salnikova, M. V. (2016). Codes of Ethics and Service Behavior in the State and Municipal Service. *Sovremennye problemy vzaimodeistviya rossiiskogo gosudarstva i obshchestva*, (1), 190-191

*Работа поступила
в редакцию 19.09.2017 г.*

*Принята к публикации
24.09.2017 г.*

Ссылка для цитирования:

Белозерских А. Ю. Проблемы реализации этики государственных (муниципальных) служащих и кодификации ее принципов // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2017. №10 (23). С. 174-177. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/belozersky-a> (дата обращения 15.10.2017).

Cite as (APA):

Belozerskikh, A. (2017). Problems of implementation of the ethics of state (municipal) servers and codification of its principles. *Bulletin of Science and Practice*, (10), 174-177